

**RESPUBLIKA AXOLISINING MODDIY AXVOLINI YAXSHILASH VA KENG AXOLI
O`RTASIDA QONUNCHILIKNI TATBIQ QILISH MASALALARI**

Yo`ldoshev Husniddin G`ayratbek o`gli

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g`oya ma`naviyat asoslari va huquq ta`lim yo`nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589496>

ANNOTATSIYA: Inson qadrini yuksaltirish – bu keng qamrovli tushuncha bo`lib, u barcha yo`nalishlarda turlicha talqin va yondoshuvlar asosida amalga oshiriladi. Taraqqiyot strategiyasida esa bu vazifa eng avvalo, quyi bo`g`in hisoblangan mahallalardan boshlab, jamoatchilik, davlat organlari va Parlament miqyosida bajarilishi belgilanmoqda. Davlat rahbarining aholi orasidagi muammo va masalalarni mahalladan turib hal etish bo`yicha tashabbusi, davlat organlari va tashkilotlarining murojaatlar bilan ishlashdagi mas`uliyatini yanada oshiradi.

Kalit so`zlar: siyosat, hamkorlik, rivojlanish, tashqi savdo, davlat, huquq, qonun, huquqiy ong.

ABSTRACT: Human dignity is a broad concept that is based on different interpretations and approaches in all areas. The development strategy calls for this task to be carried out primarily at the grassroots level, at the community, government and parliamentary levels. The President's initiative to address problems and issues among the population at the local level will further increase the responsibility of government agencies and organizations in dealing with complaints.

Keywords: politics, cooperation, development, foreign trade, state, law, law, legal consciousness

Mahalladan turib barcha davlat idoralariga murojaat qilish tizimini yaratish, davlat va ijtimoiy xizmatlarni bevosita mahallada ko`rsatish imkoniyatini joriy etish orqali masalani quyi bo`g`inning o`zida hal etishga erishish mumkin. Bu tizim samarali ishlashi uchun esa murojaatlarni ko`rib chiqishga oid reyting tizimini elektron tarzda respublika bo`ylab joriy etilishi maqsadga muvofiq. Bu - ba`zi davlat organlari va idoralardagi murojaatlar bilan ishlaydigan mas`ul xodimlar tomonidan murojaatchilarga yuzaki yoki to`liq asoslantirilmagan javob xatlarini yuborish holatlarini kamaytiradi.

Quvonarli tomoni, ayni jixat, Taraqqiyot strategiyasining “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yana-da rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” deya nomlangan birinchi ustuvor yo’nalishida belgilangan maqsadlarda aks ettirilgan. Unda Davlat organlariga kelib tushgan murojaatlarni jamlovchi markazlashgan tizimni yaratgan holda ularni ko’rib chiqish muddati va sifati ustidan raqamli nazorat o’rnatish, aholining kundalik turmush tarziga bevosita ta’sir qiluvchi masalalar bo’yicha murojaatlar tezkor va sifatli ko’rib chiqilishini ta’minlash masalasi nazarda tutilgan.

Qayd etish lozimki, inson huquqlari qonun ustuvor bo’lgan davlatdagina to’liq ta’minlanishi mumkin. Hozirda dunyoda mamlakatlari xalqaro standartlar va mezonlar asosida inson huquqlarining ta’minlanish holatini kuzatib borishmoqda va o’zlarida mavjud muammolarni bartaraf etish ustida ishlashmoqda. O’zbekiston ham ushbu yo’lda takomillashib bormoqda.

So’nggi yillarda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tashabbusi bilan xalqimiz farovonligi yo’lida keng ko’lamli islohotlar olib borilishi natijasida milliy davlatchiligimiz poydevori mustahkamlanib, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini kafolatlanmoqda, har bir fuqaro va oila farovonligi oshib, qonun ustuvorligi ta’minlanmoqda. Eng avvalo, fuqarolar uchun davlat idoralariga murojaat qilish borasida katta qulayliklar yaratildi. Prezidentning Xalq qabulxonalarini ishga tushdi, har bir tashkilot fuqarolarni qabul qilish va ularga quloq solishni o’rgandi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga binoan “Inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi” tasdiqlanishi ham mamlakat hayotidagi muhim voqea bo’ldi. Alohida ta’kidlash lozim-ki, O’zbekiston BMT Inson huquqlari bo’yicha Kengashiga ko’pchilik ovoz bilan tarixda birinchi marta uch yillik muddatga saylandi hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Kengashning 46-sessiyasida birinchi marta ishtirok etdi va ma’ruza qildi. Mazkur ma’ruza xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori darajada baholandi. Mazkur hujjatlarda belgilangan maqsad va ustuvor vazifalar ijrosini ta’minlash va fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ta’minlash samaradorligini yana-da oshirish Oliy Majlisning Inson huquqlari bo’yicha vakili (ombudsman) faoliyatini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlarni qayta-ko’rib chiqish va uni to’ldirish dolzarbligini belgilab berdi.

Darhaqiqat, bugungi davr Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman)dan fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda yangi darajaga ko'tarishni talab qilar edi.

Shubxasiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6312-son Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qiynoqqa solish holatlarini aniqlash va ularning oldini olish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 5163-son Qarorining qabul qilinishi yangi O'zbekistonda inson huquqlari himoyasining yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Ombudsman mintaqaviy vakillarining asosiy vazifalari etib, inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta'minlash, inson huquqlari monitoringini tashkil etish va o'tkazish, fuqarolarning shikoyatlarini qabul qilish va ko'rib chiqish, ularning buzilgan huquqlarini tiklashda ko'maklashish, hududlarda inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilinishi ahvoli bo'yicha tegishincha Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlariga har yili ma'ruza taqdim etish kabilar belgilandi.

Shu o'rinda xorijiy mamlakatlarning tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Armaniston Respublikasi, Ozarbayjon Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Gruziya demokratik Respublikasi, Portugaliya Respublikasi, Polsha Respublikasi, Indoneziya Respublikasi, Pokiston islom Respublikasi Ombudsmanlarining mintaqaviy vakillari tashkil etilishi, faoliyat yuritishi asoslari ushbu davlat Inson huquqlari himoyachilari qonunchiliklarida mustahkamlangan.

Shu kunlarda keng jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan Yangi O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi loyihasida bu boradagi xayrli ishlarni izchil davom ettirish va yuqori bosqichga ko'tarish bilan bog'liq muhim taklif va tashabbuslar ilgari surilmoqda. Jumladan, inson qadrini ushbu jarayonning bosh mezoni sifatida belgilash maqsadida mahkumlar va jazoni o'tab bo'lgan shaxslarning mehnat, ijtimoiy ta'minot va xalqaro e'tirof etilgan boshqa huquqlarini ta'minlash, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga reintegratsiyasiga ko'maklashishning samarali mexanizmlarini joriy etish, bu yo'nalishda davlat va jamiyat institutlarining birgalikdagi faoliyatini yo'lga qo'yish masalasiga

alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, fuqarolarga huquqiy ta'sir ko'rsatish, shu jumladan, harakatlanish erkinligini cheklash bilan bog'liq choralarni qo'llashda qonuniylikni so'zsiz ta'minlash hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga ham ustuvorlik berilgan.

Taraqqiyot strategiyasi loyihasida aholi uchun majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida aholining muhtoj qismini zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va rehabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash darajasini 60 foizga yetkazish ko'zda tutilmoqda. Nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish ko'zda tutilgan. Mamlakatda yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi daromadlarini oshirish yo'nalishida imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini uch baravar oshirish vazifasi ham e'tibordan chetda qolmagan.

Inson huquqlarini himoya qilish uzluksiz davom etadigan jarayon ekanligi nuqtai nazaridan xulosa sifatida aytish mumkinki, Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida mamlakatimiz inson qadrini yuksaltirish borasida kelgusi besh yillik uchun muhim vazifa va maqsadlarini belgilab olgan. Ularni amalga oshishi uchun esa har birimiz mas'uldirmiz. Zero mamlakatimiz kelajagi va rivoji uchun hamjihatligimiz va birdamligimiz muhimdir.

Xulosa o'rnida yana bir bor ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6312-sonli Farmoni bilan Ombudsman – Inson huquqlarining himoyachisi sifatida Inson huquqlari va erkinliklarining yangi huquqiy mexanizmlarga ega bo'lgani, jumladan, Ombudsmanning doimiy asosda ishlovchi 14 nafar Respublika hududlarida mehnat faoliyatini yurituvchi mintaqaviy vakillari paydo bo'lishi, Ombudsmaning qonunchilik tashabbusi huquqiga ega bo'lishi, davlat organlari va tashkilotlar rahbarlariga aniqlangan qonun buzilishlari bo'yicha ularni sodir etishga imkon yaratgan sabab va shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida ko'rib chiqishi va ijro etilishi lozim bo'lgan taqdimnoma kiritish vakolati taqdim etildi.

Adabiyotlar ro'yxati (References):

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent : «O'zbekiston» NMIU, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent — «O'zbekiston» 2016-y

3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik! T: Tasvir nashriyot uyi, 2021. – 59 bet
4. Islomov.Z.M.Davlat va huquq nazariyasi.-T.: Adolat, 2007-y
5. “Ijtimoiy fikr” jamoatchilik fikrini o`rganish Markazi tomonidan O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 yilligi” mavzusida jamoatchilik fikri so`rovi. Kun.uz 24.11.2017
6. Мойдинова, Э. К. (2021). РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. In СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ (pp. 213-217).
7. Мойдинова, Э. К. (2019). Дистанционное обучение в современном вузе и использование технологии" e-learning". NovalInfo. Ru, (104), 70-72.
8. Мойдинова, Э. К. (2018). Методы преподавания фразеологических единиц для обогащения словарного запаса. NovalInfo. Ru, 1(94), 137-140.
9. Мойдинова, Э. К. (2018). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. ББК 81.411. 2 P89, 225.
10. УЗБЕКИСТАН, К. Р. РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ Материалы республиканской научно-практической конференции.
11. Kamariddinovna, M. E. THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE TRAINING FOR FUTURE SPECIALIST OF DIFFERENT FIELDS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 2, 169.